

SPORTDA

ILMIY TADQIQOTLAR

ILMIY-NAZARIY JURNAL

JISMONII TARBIYA VA
SPORT ILMIY TADQIQOTLAR
INSTITUTI

2025/3

A.H.Uzoqov - Maxsus tayyorgarlik bosqichida ko‘zi ojiz 5x5 futbolchilarning jismoniy va texnik tayyorgarligi xususiyatlari.....	191
M.Z.Yusupova - 5-6 yoshli badiiy gimnastikachilarda harakat aniqligini rivojlantirish uslubiyati.....	196
A.J.Tangriyev – Dzyudochi qizlarning umumiy jismoniy tayyorgarlik dinamikasi.....	200
G‘.T.Ismoilov - Kikbokschilarda zarba kuchi va zarba tezligi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikning biomexanik tahlili.....	203
H.O.Valijonov – Methodology for developing coordination abilities in young swimmers using specialized exercises and digital motion analysis	206
F.Sh.Ismoilova – Maktabgacha yoshdagi bolalarni harakat faolligini , mayda motorikasini rivojlantirishda innovatsion (sensor doska) texnologiyalardan foydalanish.....	208
N.B.Xudoynazarov - Basketbolchi talabalarda o‘zgaruvchan yo‘nalishlar bo‘ylab harakatlanish tezkorligini takomillashtirish uslubiyati.....	212
D.E.Djurabayeva - Professor-o‘qituvchilarning harakat faolligini korreksion vositalar orqali oshirish uslubiyati...	216
S.S.Abdugahhorov - O‘quv – mashg‘ulot guruhi futbolchilarning kuch sifatini rivojlantirishga oid vosita va usullarni tadbiiq qilish samadorligi.....	219
A.M.Maxmudov, M.M.Azizov, G‘.S.Xo‘jamkeldiyev - Sportchilar organizmini “comfort plus dm 2100” elektromassiyori yordamida tiklash metodikasi.....	220
Sh.N.Nuriddinova - Har xil malakali taekvondochilarda sport faoliyati motivatsiyasini tadqiq qilish.....	226
N.M.Erkinova - Malakali paradzyudochilarning funksional holati, jismoniy ishchanlik qobiliyati va aerob imkoniyatlari ko‘rsatkichlarini baholash mezonlari.....	225
M.M.Azizov, D.Yu.Tashnazarov F.Sh.Y‘ldashov - Talaba-yoshlarni musobaqa faoliyatiga samarali tayyorlashda funksional va jismoniy holatini diagnostika qilish dasturiy ta‘minotini yaratish.....	228
S.D.Polatov – Xorijiy mutaxassislarni jalb etgan holda yuqori malakali bokschilarni tayyorlashning texnik tayyorgarligini takomillashtirish	232

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti tayanch doktaranti

S.S.ABDUQAHOROV

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Chiqchiq shahri, O'zbekiston

O'QUV – MASHG'ULOT GURUHI FUTBOLCHILARNING KUCH SIFATINI RIVOJLANTIRISHGA OID VOSITA VA USULLARNI TADBIQ QILISH SAMADORLIGI

Muallif bilan bog'lanish uchun:

Email: Sajdbokhir@mail.ru

Tel: +998907853088

Аннотация

В статье представлены результаты анкетирования, направленного на развитие силовых и физических качеств футболистов учебно-тренировочной группы. На основе информации, изложенной в этой статье, тренеры и специалисты получат знания о том, как эффективно организовать учебные занятия.

Ключевые слова: анкета, практика, академия, спорт, метод, физическая, подготовка.

Annotation

Ushbu maqolada o'quv mashg'ulot guruhi futbolchilarining kuch jismoniy sifatini rivojlantirishga qaratilgan anketa so'rovnomasi natijalari yoritilgan. Bu maqolada yoritilgan ma'lumotlar asosida murabbiylar va mutaxassislar o'quv mashg'ulotlarni samarali tashkil etishga oid ma'lumotlarga ega bo'lishadi.

Kalit so'zlar: anketa, amaliyot, akademiya, sport, usul, jismoniy, mashg'ulot.

The article presents the results of a survey aimed at developing the strength and physical qualities of football players in the training group. Based on the information presented in this article, coaches and specialists will gain knowledge on how to effectively organize training sessions.

Keywords: survey, practice, academy, sport, method, physical, training.

Dolzarlighi. Bugunga kelib, dunyoda futbol sport turi jadal rivojlanib bormoqda. Bizning yurtimizda ham sportning ushbu turiga katta e'tibor berilmoqda. Yurtboshimiz tomonidan chiqarilayotgan futbol bo'yicha qaror va farmonlar ijrosini ta'minlash maqsadida futbol akademiyalarida tahsil oluvchi futbolchilarning har tomonlama integral tayyorgarligini oshirish va futbolchilarni musobaqaga sifatli tayyorlash, ularning jismoniy sifatlarini oshirish dolzarb muammolardan hisoblanadi. Yosh futbolchilarimizning Osiyo va jahon miqyosidagi musobaqalardagi ishtirokini tahlil qilishda, futbolchilarimizning o'yinning so'nggi daqiqalarigacha maydonda kurash olib borishlari va texnik-taktik harakatlarni samarali bajarishlarida kuch jismoniy sifatining namoyon bo'lishida ayrim xato va kamchiliklar kuzatilmoqda. Mutaxassislar oldida turgan dolzarb masalalardan biri, futbolchilarning kuch jismoniy sifati va to'pga zarba berish bo'yicha tahlillar olib borish, eksperimental tajribalar o'tkazishga ehtiyoj sezilmoqda.

Ishning maqsadi. Futbol akademiyalarida faoliyat olib boruvchi mutaxassislarining fikr mulohazalarini o'rganish asosida kuch jismoniy

Olingan natijalar tahlili. Ilmiy adabiyotlar tahliliga ko'ra olingan xulosalar asosida hozirgi kunda faoliyat olib borayotgan murabbiylarning ham fikr-mulohazalarini o'rganishga ehtiyoj sezildi. Bu narsa futbolchilarning kuch-jismoniy tug'iladi. Demak, ushbu anketa 10 ta savoldan iborat bo'lib, dastlabki savol (1.1 rasm)

sifatini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot vazifalari.

- yosh futbolchilarning kuch jismoniy sifatini rivojlantirish bo'yicha uslubiy manbalarni tahlil qilish.

- Anketa so'rovnomasi bo'yicha mutaxassislarining fikr muloxazalarini o'rganish asosida kuch jismoniy sifatini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot obekti: O'zbekiston Respublikasi futbol akademiyalari murabbiylarining faoliyat jarayoni.

Tadqiqot usullari: Anketa so'rovnomasi, pedagogik tahlil, matematik statistik usul.

Biz ushbu maqolada Toshkent futbol akademiyasi va Namangan futbol akademiyasi futbolchilarining kuch jismoniy sifatini rivojlantirish vosita va usullarining yoritilishi, muammoli jihatlar, kuch jismoniy sifatini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan anketa so'rovnomasi o'tkazdik. Ushbu so'rovnomada jami 50 nafar futbol mutaxassislari ishtirok etib, ularning anketa so'rovnomasiga bergan javoblari asosida kuch sifatini rivojlantirishga yo'naltirilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. sifatin oshirish va takomillashtirishda hozirgi kunda o'quv-mashg'ulot jarayoni tashkil etishda murabbiylarni qiynayotgan savollar va mazkur yo'nalishda amalga oshirilishi lozim bo'lgan yo'nalishlarni belgilab olish uchun zarurat

“Futbolda jismoniy tayyorgarlikni aniqlovchi testlar yetarlicha ishlab chiqilganmi?” degan savolga so‘raluvchilarning 70.4% ha, ishlab chiqilgan deya javob berishgan. 29.6% so‘raluvchilar esa yetarlicha ishlab chiqilmaganligini ta’kidlashgan. Bu savoldan olingan javoblar bo‘yicha ushbu xulosani ta’kidlash mumkinki, testlar mavjud, lekin 30% ortiq mutaxassislarning yetarlicha ishlab chiqilmagan deyishlarining asosiy sababi bu testlash jarayoni eski usulda amalga oshirilayotganligi, ya’ni testlash jarayonida yangi zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash darajasi pastligi va o‘sha yangi zamonaviy biron bir tayyorgarlik turini izchil o‘rganish imkonini beruvchi testlar yetarli emasligini nazarda tutgan holda ushbu javoblarni berishganligi ma’lum bo‘ldi.

Ikkinchi savol bo‘yicha, ya’ni “Siz amaliyotda jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlovchi testlardan amalda foydalanasizmi?” degan savolga mutaxassislarning 70.4% ga yaqin qismi ha deb javob berishgan. 29.6% mutaxassislar esa yo‘q deb javob berishgan. Bu o‘z-o‘zidan ma’lumki, jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlovchi testlardan asosan o‘sha futbol to‘garaklarida va o‘sha shaxsiy klublarda ishlovchi murabbiylar asosan shu javobni berishgan. Davlat futbol akademiyalari va sport maktablarida bu narsa qat’iy belgilanganligi va o‘sha testlardan foydalanishlari ta’kidlab o‘tilgan. Bu savol bo‘yicha ham olingan natijalarda o‘sha

jismoniy tayyorgarlik bo‘yicha testlar mavjudligi, lekin sobiq ittifoq davrida ishlab chiqilgan testlar ekanligi ko‘rsatildi. Bunga asosan, futbol rivojlantiradigan davlatlar olib borayotgan testlash, ya’ni zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda testlash jarayonini amalga oshirish muhim omil ekanligini ta’kidlab o‘tishgan. (1.2 rasm)

Uchinchi (1.3 rasm) savol bo‘yicha siz faoliyat olib borayotgan jamoalarda testlash bo‘yicha innovatsion vositalar mavjudmi? degan savolga mutaxassislarning 48.1% “ha” va 51.9% “yo‘q” deya javob berishgan. Bu savolga olingan natijalar o‘z-o‘zidan ma’lum. Chunki zamonaviy texnologiyalarni o‘quv-mashg‘ulot jarayoniga tatbiq qilish bo‘yicha o‘ziga xos muammo mavjud murabbiylarning ta’kidlashiga ko‘ra, ushbu texnologiyalar juda qimmat turishi sababli barcha futbolchilarning tayyorgarlik jarayoniga tatbiq qilish imkoniyati hozircha mavjud emas. Lekin hozirgi kunda asta-sekin futbol bo‘yicha chiqarilayotgan qarorlar, farmonlar asosida innovatsion texnologiyalarni futbolga jalb qilish bo‘yicha o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda.

To'rtinchi (1.4 rasm) savol bo'yicha olingan natijalar, innovatsion vositalardan foydalanish ustuvor foyda asosida o'quv-mashg'ulot guruh futbolchilar kuch-sifatini necha foizga takomillashtirish mumkin degan savolga so'raluvchilarning eng katta qismi, 75-80% kuch-sifatini rivojlantirish mumkin deya ta'kidlashgan. Ushbu savolning asosiy maqsadi shundaki, kuch-sifatni rivojlantirishda futbolchilar asosan trenzor moslamalarida va maydonda eski an'anaviy usullar yordamida mashg'ulot olib borishadi. Bu usullar murabbiylar ta'kidlashi bo'yicha unchalik yuqori samara bermayapti. Innovatsion texnologiyalarni qo'llash, ya'ni trenejorlarda, kompyuterga axborot berish moslamalari va yangi ishlab chiqilgan usullar yordamida uni yetmish besh foizgacha kuch-sifatini rivojlantirish mumkin degan fikrni bildirishgan.

O'quv-mashg'ulot guruhi futbolchilarning kuch-sifatini rivojlantirishga oid vositalarni qaysi tayyorlov davrining qaysi bosqichida qo'llash samara beradi deb o'ylaysiz? degan savolga so'raluvchilarning 63% maxsus tayyorlov bosqichida amalga oshirish kerak desa, 37% so'raluvchilar umum tayyorlov davrida deya fikr bildirishgan.

rasm)

Bu savol bo'yicha olingan xulosa va natijalarga asoslanib murabbiylarning fikrlari shuni taqozo etmoqdaki, kuch-sifatni rivojlantirishda maxsus tayyorlov davrida, oyoq kuchini rivojlantiruvchi vositalarni o'yindagi epizodlarga moslagan holda, berilayotgan vositalarni yakuniy qismi yoki boshlang'ich qismiga spesifik elementlarni qo'shish orqali amalga oshirish katta samara beradi deya ta'kidlashgan. 37% mutaxassislarining umum tayyorlov bosqichida ko'proq kuch-sifatini rivojlantirilsa, musobaqa faoliyati mobaynida bu narsa katta samara beradi deya fikr bildirishgan. Oltinchi savol, ya'ni o'quv-mashg'ulot guruh futbolchilarining kuch sifatini rivojlantirish uchun qanday innovatsion vositalardan foydalanishni taklif qila olasiz? Degan savolga asosan parashutlar, fitnAes zalidagi mashqlar, turli qurilmalar degan fikrlar bo'ldi. Bu borada ko'pgina mutaxassislar fitnes zalida yangi

vositlarni ishlab chiqish, kuch sifatini o'lashda (1.6 rasm)

maxsus datchiklardan foydalanish va aniq axborot olish lozimligini ta'kidlab o'tishgan. Demak, o'quv-mashg'ulot guruh futbolchilarining kuch sifatini rivojlantirish uchun qanday innovatsion vositalardan foydalanishni taklif qilasiz degan savolga, ko'pincha futbolchilarda hozir ushbu polar moslamalari, yo-yo testlaridan, katapult vositalaridan, shuningdek, neyrotexnologiyalardan, elektro-muskul stimulyatsiya apparatlaridan, genetik va metabolik tahlil usullaridan foydalanish, aqlli to'plardan (Smart ball) foydalanish, cho'ziluvchan rezinalar (1.7 rasm)

trenajyor vosita elementlarining kompyuter texnologiyalari asosida aniqlash imkonini beruvchi vositalardan foydalanishni tavsiya etganlar. O'quv-mashg'ulot guruh futbolchilarining kuch-sifatini rivojlantirishda asosiy e'tiborga olinadigan jihat o'quv-mashg'ulot guruh futbolchilarining fiziologik omillarini qanday tashkil etishdir. Sakkizinchi savolga o'quv mashg'ulot guruhi futbolchilarining kuch sifatini rivojlantirishda fiziologik omillarni o'rganish jarayoni tashkil etiladimi va qanday tashkil etiladi degan savol bo'lgan. Bunda ko'pgina mutaxassislar fiziologik omillarni o'rganish jarayoni deyarli tashkil etilmasligi, asosan (1.8 rasm) dagi ko'rsatilgan antropometrik holatlar, yurak urish holatlariga aniqlanishi va bu jihat ham eski usulda zamonaviy texnologiyalarni qo'llamagan holda amalga oshirilayotganligini sanab o'tishgan. Demak, bu savolga olingan javoblardan aniqlash mumkinki, futbol akademiyalari, sport maktablarida fiziologik ko'rsatkichlarni izchil o'rganish imkoniyati hali gacha mavjud emas va bu

futbolchilarni tayyorlash jarayonining ko'rsatayotganini ta'kidlab o'tishgan. O'quv-mashg'ulot guruh futbolchilarining kuch-sifatini rivojlantirish va fiziologik omillarni o'rganish jarayoni bo'yicha berilgan savollarda yana pulsometriya, xronometraj usullaridan ko'proq foydalanish va bu jarayonni ham puls o'lchagich, krossfitni qo'llagan holda amalga oshirilishini ta'kidlashgan. Bu jihat ham eski usullar asosida tashkil etilayotgani ma'lum bo'ldi. Nerv-mushak koordinatsiyasini yaxshilashga qaratilgan qaysi vositalardan foydalanasiz degan savolga juda ko'p

samaradorligiga salbiy ta'sir mutaxassislar foydalanmaslikni tavsiya etishgan. Bu savollarga berilgan javoblarda mutaxassislarning fikrlari mazkur savolni ochib berishga yo'naltirilmagan holatda namoyon bo'ldi. Bu narsa ham futbolchilarni o'quv-mashg'ulot jarayonida kuch sifatini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslarida muammolar mavjudligini, fiziologik omillarga yetarlicha e'tibor qaratilmayotganini belgilab berdi.

8). O'quv mashg'ulot guruhi futbolchilarining kuch sifatini rivojlantirish da fiziologik omillarni o'rganish jarayoni tashkil etiladimi va qanday tashkil etiladi?

1.8 ras

real vaqtda monitoring va mashg'ulotdan keyingi tahlil orqali individual yuklamalar rejalarishtiriladi. Bu esa shikastlanish xavfini kamaytirish, natijalarni maksimal darajada oshirish va futbolchilarning jismoniy imkoniyatlarini to'liq ochish imkonini beradi.

Yuq kamdan kam o'rganiladi

Yuq

Ha albatta tashkil etiladi. Jismoniy holatidan kelib chiqib aniqlanadi.

Yuq. Kamdan kam tashkil etiladi.

Etildi

shug'illanuvchilarning antropometrik holatlari va tiklanish, yurak urish holatlari nazorat qilinadi.

Теоретические занятия

9). Nerv mushak kombinatsiyasini yaxshilashga qaratilgan qaysi vositalardan foydalanasiz?

1.9 rasm

Nerv-mushak kombinatsiyasini yaxshilash uchun plyometrik mashqlar, elektromiostimulyatsiya, sensor-motor vositalar, reaksiya mashg'ulotlari va biofeedback texnologiyalaridan foydalanish mumkin. Bu usullar futbolchilarni tezroq, kuchliroq va tesrik jihatdan aniqroq harakat qilishga o'rgatadi.

Qisqa vaqta qiyin vaziyatlardan topni ozida saqlab qolish uchun beriladigan mashqlar

Foydalanmayman

Bilmayman

maxsus o'yinlar orqali

Упражнения на реакцию

Fikr jamlovchi mashqlar

Енгил атлетика машқларидан фойдаланиш

O'quv-mashg'ulot guruh futbolchilarining zarba kuchini aniqlashda qanday texnik qurilmalarga ehtiyoj bor degan savolga ko'pgina mutaxassislar futbolchilarning zarba kuchini aniq o'lchash uchun aqlli to'plardan, harakat kuzatuvchi kameralar, kuch sensorlaridan, EMG texnologiyalardan va biomexanik tahlil dasturlaridan faol foydalanish lozimligini ta'kidlashgan. Bu savolga olingan javoblardan shuni aniq xulosa qilish mumkinki, oyoq zarba kuchini va bosh bilan beriladigan zarba kuchini aniqlashda maxsus datchiklar qo'yilgan to'plardan foydalanish juda katta samara beradi. Bu, asosan, zarba kuchini aniqlashga va uni rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishga asos bo'lishini ta'kidlab o'tishgan. So'raluvchilardan aniqlangan javoblar asosida shuni xulosa qilish mumkinki, futbolchilarning kuch-jismoniy sifatini nazorat qilish bo'yicha amalga oshiriladigan ishlar ko'pligini ya'ni misol uchun so'raluvchilarning juda katta qismi kuch sifatini aniqlash, uni rivojlantirish bo'yicha metodik ishlar amalga oshirmasliklarini tavsiya qilishgan. (2.0 rasm)

10). O'quv mashg'ulot guruhi futbolchilarining zarba kuchini aniqlashda qanday texnologik qurilmalarga ehtiyoj bor deb hisoblaysiz?

20 o'tsena

Futbolchilarning zarba kuchini aniq o'lchash uchun aqlli to'plar, harakat kuzatuvchi kameralar, kuch sensorlari, EMG texnologiyalari va biomexanik tahlil dasturlari juda muhim. Ushbu texnologiyalar orqali futbolchilarning zarba texnikasini ilmiy asosda baholash va yaxshilash mumkin.

Innovatsion vositalar kerak

Barcha kuch o'lchaydigan vositalardan

Yetarlicha qurilmalar yoq. Bori ham ma'lum bir darajani ifodalaydi.

Barcha vositalar kerak

Internet orqali ilovalar yordamida

futbolchi tomonidan berilgan zarba kuchi va traektoriyasini aniqlovchi qurilma bo'lsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Kuchini qaysi oyoqda zarbasi kuchli yoki kuchsizligini

Bunda innovatsion texnologiyalardan foydalanish samaradorligi juda ham past ekanligi ma'lum bo'ldi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, olingan natijalar tahlili, o'quv-mashg'ulot jarayoni sifatini oshirishda aqlli to'plardan foydalanishga ehtiyoj borligini va fiziologik ko'rsatkichlar, biomexanik tahlillar olib borish zaruratini belgilab berdi.

Xulosalar. Olingan natijalardan ma'lum bo'ldiki, futbol bo'yicha faoliyat olib borayotgan mutaxassislar amaldagi futbolchilarni tayyorlash jarayonida qo'llanilayotgan kuch jismoniy sifatini rivojlantiruvchi va aniqlovchi testlar yetarli darajada ishlab chiqilmaganligini ta'kidlab o'tishgan va ularning ushbu testlardan foydalanish jarayonidagi innovatsion texnologiyalarni qo'llash bo'yicha deyarli texnologiyalar mavjud emasligi aniqlangan. Mutaxassislarning fikrlariga ko'ra, kuch sifatini aniqlashda, ayniqsa zarba kuchini aniqlashda innovatsion to'plardan foydalanishga ehtiyoj mavjud va ushbu texnologiya yordamida futbolchilarning zarba kuchini aniqlash va to'pni yo'nalishi, zarba tezligi, jarima zarbalari, standart vaziyatlarda to'pni qay tarzda yo'naltirish, nishonga zarba berish aniqligini oshirishga qaratilgan vositalarni qo'llashga alohida e'tibor qaratish lozimligi ta'kidlab o'tildi. Kuch sifatini rivojlantirishga qaratilgan vosita usullarini tayyorgarlik davrining maxsus tayyorlov bosqichida ko'proq qo'llash lozimligi va bunda o'yin vaziyatlarini modellashtirishga qaratilgan epizodlarni yaratish va futbolchilarning aynan yakunlovchi zarba aniqligini oshirish va zarba

kuchini to'g'ri taqsimlagan holda o'yin zarba berish holatlari bo'yicha vositalar kompleksini ishlab chiqishga qaratilgan tajribalar o'tkazishga ehtiyoj borligi aniqlangan. Bunda mutaxassislar yana futbolchilarning aynan kuch sifatini rivojlantirishda fiziologik omillarni inobatga olish lozimligini ta'kidlaganliklari aynan laboratoriya sharoitida futbolchilarning ushbu sifatini takomillashtirishga qaratilgan eksperimental tajribalarni o'tkazishga ehtiyoj borligi aniqlangan. Olingan natijalar asosida shuni xulosa qilib ta'kidlash mumkinki, futbolchilarni tayyorlash jarayoniga zarba kuchini aniqlovchi va tananing biomexanik holatini maqsadga muvofiq tarzga keltirishga qaratilgan tajribalarni qo'llash, vositalarni tadbiiq etishga qaratilgan jarayonni tashkil etish zaruriy omil hisoblanadi. Bu orqali futbolchilar maydonda bajaradigan texnik-taktik harakatlar samaradorligini oshirib, musobaqa faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishlari mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018 yil 16- martdagi "Futbolni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3610-sonli qarori. <http://Lex.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2019 yil 4 dekabrda "O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5887-sonli farmoni. Xalq so'zi gazetasi. 6-dekabr 252-son.
3. Акрамов Р.А., Тихинов В., Нуримов Р., Планирование и организация учебно-тренировочного процесса высококвалифицированных футболистов. Метод., рекомендации., Т, 1997, - 54 с.
4. Алиев М.Б. Исследование финала, показателей соревновательной деятельности юных футболистов. В сб.науч.тезисов международной научно- практической конф. «Проблемы совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов олимпийским играм». Ташкент, 2006, - С. 17-19.
5. Арбузин, И.А. Классификация игровых ситуаций в футболе / И.А. Арбузин, В.А. Блинов // Актуальные вопросы развития детского и юношеского футбола в городе Омске: сб. ст. городской науч. практ. конф. СибГУФК. - Омск, 2006. - С.102-108.
6. Губа В. П. Показатели физического развития как основа модели юного футболиста / В.П.Губа, В.А.Левченков // Физическая культура - фактор укрепления здоровья, профилактики и лечения заболеваний. - Смоленск, 1996. - С. 36-37.
7. Исеев Ш.Т. Курязов Р. Использование инновационных технологий при решении педагогических проблем при занятиях физической культурой и спортом. Материалы науч.-практич. конфер. филиала МГУ им М.В. Ломоносова в Ташкенте. 2015.- С.187-190.
8. Исеев Ш.Т. Курязов Р. Сравнительный анализ тактических действий футболистов высокой квалификации. ФАН-СПОРТГА Илмий-назарий журнал №3. 2017. – Ташкент. – С. 50-56.
9. Pratas, J. The effect of situational variables on teams' performance in offensive sequences ending in a shot on goal. A case Stud / J. Pratas, A. Volossovitch, AP. Ferreira // The Open Sports Sciences Journal. - 2012. - P.193-199.
10. Mero, A. Effects of muscle-tendon length on joint moment and power during sprint starts / A. Mero, S. Kuitunen, M. Harland, H. Kyrolainen, P. Komi // Journal of Sports Sciencyes, February 2006. - 24(2). - R. 165-173.
11. Stewart C. Winning Soccer Drills //Athletic Journal, 1984. - N10. - P.24-
12. Szilagi G. Structure and organization of Youth Football //3-rd UYeFA Youth Cnferenye. - Viyenna, 1991. - P.
13. Tenga, A. Developing a new method for team match performance analysis in professional soccer and testing its reliability / A. Tenga, D. Kanstad, LT. Ronglan, R. Bahr // International Journal of Performance Analysis of Sport. - 2009. - P. 8 - 25